

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

КАМЕНЕВА Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного
дела и экспертизы товаров
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЗЛОВ В.С.,
ст. преподаватель кафедры таможенного дела и
экспертизы товаров
ГО ВПО «ДОНУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В настоящей работе рассматриваются вопросы совершенствования процесса перемещения товаров через таможенную границу в Донецкой Народной Республике в условиях текущей международной обстановки. Выполнен анализ публикаций и нормативных материалов, посвященных вопросам таможенного контроля. Сделаны выводы, касающиеся совершенствования форм и методов управления таможенными рисками, связанными с перемещением товаров. Определены перспективы дальнейших исследований и разработок в указанной области.

Ключевые слова: перемещение товаров, таможенная граница, таможенный контроль, селективный таможенный контроль, таможенная служба, управление рисками, таможенные риски

IMPROVING THE MOVEMENT OF GOODS ACROSS THE CUSTOMS BORDER

KAMENEVA N.V.,
Cand. econ. Sciences, Associate Professor
Departments of customs Affairs and examination of
goods,
SE HPE « DONNUET »,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOZLOV V.S.,
Art. Teacher Departments of customs Affairs and
examination of goods,
SE HPE « DONNUET »,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This paper deals with the problems of improving the process of carriage of goods through the customs border in the Donetsk People's Republic in the

conditions of the current international situation. Conclusions have been drawn regarding the improvement of models and methods of managing customs risks related to the carriage of goods. Prospects of further research and development work in that area have been defined.

Keywords: carriage of goods, customs border, customs control, selective customs control, customs service, risk management, customs risks

Постановка задачи. Задачей настоящего исследования является определение путей и перспектив совершенствования деятельности таможенных органов на территории Донецкой Народной Республики по перемещению товаров через таможенную границу на основе эффективного управления возникающими в данной сфере таможенными рисками.

Актуальность. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации ставит новые задачи перед таможенными органами, работающими на территории ДНР. В течение переходного периода они должны стать полноценной составной частью Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ и, в частности, ускорить перестройку своей деятельности в соответствии с формами и методами организации процесса таможенной деятельности, принятыми в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом важной особенностью нынешней ситуацией является значительное повышение уровня рисков, связанных с перемещением грузов в связи с резким обострением международной обстановки и связанной с этим террористической опасности, что было наглядно продемонстрировано, в частности, взрывом на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Дополнительно уровень рисков, связанных с перемещением товаров на территорию и с территории ДНР, вероятно, возрастет в результате роста объемов международных перевозок после вхождения Республики в Российскую Федерацию. Указанные обстоятельства определяют актуальность совершенствования процесса перемещения товаров через участки таможенной границы, контролируемые в настоящее время таможенной службой Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам совершенствования процессов и механизмов таможенного контроля, а также разработке научных концепций, используемых в ходе его осуществления, посвящены работы ряда как зарубежных, так и отечественных исследователей. К числу зарубежных

исследователей, работавших и работающих по данному направлению, относятся, в частности, Р. Акофф, П. Бернстайн, А. Бьёрн, Ф.Х. Найт, Дж. Пикфорд, С. Рассел, Д. Хан, Э. Холмс и др. Из отечественных ученых следует упомянуть таких авторов, как П.Н. Афонин, С.В. Барамзин, В.Е. Бурдин, В.П. Буянов, А.Д. Ершов, Л.А. Жигун, О.Е. Кудрявцев, Ю.В. Курносков, Ю.В. Малышенко, В.Г. Морозов, В.А. Останин, Ю.В. Рожков, Н.П. Тихомиров и др.

В значительном количестве публикаций указанных авторов рассматриваются вопросы управления рисками, которые в настоящее время входят в сферу актуальной проблематики, связанной с совершенствованием процесса таможенного контроля перемещения товаров и транспортных средств.

Цель статьи: изложение и обоснование предложений, выводов и перспектив дальнейших исследований в области совершенствования процесса перемещения товаров через таможенную границу в условиях текущей международной обстановки.

Изложение основного материала исследования. Современный подход к организации таможенного контроля предполагает использование селективных методов контроля, которые основываются на анализе предварительно определенных показателей профилей риска [1, с. 8]. Под селективным таможенным контролем перемещения товаров понимается выборочное осуществление контрольных операций в отличие от сплошного контроля всего потока товаров, который в современных условиях привел бы к значительному снижению объемов и эффективности международной торговли. Данный подход соответствует полностью положениям Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, нацеленной на повышение оперативности операций таможенного контроля при поддержании надежности контроля [2].

Селективность при осуществлении таможенного контроля позволяет таможенным органам:

- сосредоточить внимание на наиболее важных и приоритетных направлениях работы и, следовательно, обеспечить более эффективное использование имеющихся ресурсов;
- расширить возможности выявления и прогнозирования нарушений таможенного законодательства;

- создать благоприятные условия участникам внешнеэкономической деятельности, добросовестно соблюдающим таможенное законодательство;

- ускорить перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу;

- сформировать единообразное информационное обеспечение функциональных подсистем управления таможенными рисками структурных подразделений таможенной службы.

Профиль риска, согласно нормативным документам ФТС России, является базовым инструментом системы управления рисками, который позволяет воздействовать на риск и минимизировать его. Профиль риска – это документ, содержащий сведения об области риска, его индикаторах, а также о мерах по минимизации рисков [3].

Понятие риска в научной литературе имеет множество трактовок. Исходя из словарного определения риска, его можно понимать как измеримую численно потенциальную возможность потери (неблагоприятного события). Риск представляет собой характеристику неопределенности, порожденную возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий [4]. Поскольку процессы управления осуществляются в условиях постоянной неопределенности, управление рисками (риск-менеджмент) является одним из важнейших элементов любой системы управления, в том числе управления процессом таможенного контроля.

Управление рисками как процессом предполагает постоянную работу по осуществлению следующих видов действий: постановка целей, определение задач, сбор необходимой информации, прогнозирование рисков, а также их масштабов и возможностей их проявления [5]. Важным принципом построения современной системы управления рисками является понимание и выполнение функций выявления и оценки рисков всеми сотрудниками организации в рамках, имеющих у них полномочий. Соответствующие функции не должны быть областью ответственности исключительно специализированных подразделений либо руководителей определенного иерархического уровня. Следует отметить, что современная западная модель управления рисками предусматривает очень четкое координированное руководство на всех уровнях организации [5].

В связи с изложенным следует говорить о необходимости формирования в организации не только функционального органа, но и общей культуры управления рисками, что предусматривает, в первую очередь, четкое понимание всеми сотрудниками сущности рисков, возникающих при осуществлении ими своих функциональных обязанностей.

В своей монографии, посвященной вопросу управления таможенными рисками, В.Г. Морозов и В.А. Останин дают следующее определение сущности таможенного риска: «логическая конъюнкция вероятности нанесения ущерба и его размера», причем нанесение ущерба в данном контексте связано со следующими элементами ситуации возникновения рисков:

потенциальная возможность наступления событий, влекущих за собой нарушения таможенных правил;

возможность нарушения таможенных правил как таковая;

возникающие в результате нарушений конкретные проявления ущерба;

частота нарушения таможенных правил;

стоимостная характеристика ущерба, причиняемого в результате нарушения таможенных правил [6, с. 12-13].

По мнению авторов, с данным определением следует согласиться и, соответственно, в дальнейшем изложении настоящей работы понятие «таможенный риск» будет употребляться в значении совокупности указанных выше элементов.

Процесс управления рисками включает следующие этапы:

– определение областей рисков;

– определение конкретных рисков;

– анализ вероятности и последствий реализации рисков;

– оценка приоритетности рисков;

– планирование и осуществление мер по минимизации рисков;

– мониторинг рисков;

– оценка эффективности системы управления рисками и внесение в нее соответствующих изменений по итогам оценки;

– документирование процессов управления рисками [1, с. 26].

Таможенные органы Российской Федерации используют систему управления рисками (далее – СУР) с целью выбора объектов таможенного контроля и определения мер по минимизации таможенных рисков [3]. Для анализа и оценки рисков

ФТС России использует Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

Следует отметить, что управление рисками представляет собой непрерывный процесс, который является неотъемлемой частью общего процесса управления деятельностью таможенных органов, причем система управления рисками должна включать структурные блоки методического, кадрового, технического, информационного и прочих видов обеспечения. Система управления таможенными рисками – это основной инструмент таможенных органов, с помощью которого реализуется принцип выборочности таможенного контроля, позволяющий сосредоточить внимание таможенных органов на тех объектах, где существует наибольший риск нарушения таможенного законодательства и ограничить таможенный контроль только теми формами, которые достаточны для обеспечения таможенной безопасности.

Основные задачи применения системы управления рисками в таможенном деле:

- создание оптимального баланса между двумя противоположными, взаимоисключающими задачами: упрощением таможенных процедур, с одной стороны, и обеспечением надежного таможенного контроля – с другой;

- минимизация влияния человеческого фактора на процесс принятия решения о выборочности таможенного контроля в отношении товаров, транспортных средств или участников внешнеэкономической деятельности;

- реализация стратегических целей таможенного дела и защиты экономических интересов государства.

Нормативную базу управления таможенными рисками в России составляют:

- положения Таможенного кодекса (ТК) ЕАЭС;

- Федеральный закон от 3 августа 2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- прочие нормативные акты [3].

Применяемая в российских таможенных органах СУР основана на следующих международных и национальных стандартах:

– стандарты, включенные в Генеральное приложение к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в редакции 1999 г. (глава 6 – Таможенный контроль), а именно: Стандарты 6.2, 6.3, 6.4, 6.8;

– рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.);

– соглашение Всемирной таможенной организации по упрощению процедур торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной организации, о. Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.);

– ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» (международный стандарт 180 31000:2009);

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской Федерации «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (международный стандарт 180/1ЕС 31010:2009 «Управление рисками – принципы и руководство»);

– ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и определения» [3].

В ходе интеграции таможенных органов Донецкой Народной Республики в систему органов Федеральной таможенной службы России важно обеспечить изучение и глубокое понимание таможенниками ДНР не только содержания вышеуказанных документов, но и общих основополагающих принципов управления рисками, применимых к организации процесса контроля перемещения товаров через таможенную границу. Важно также, чтобы профили рисков, связанных с организациями-грузоотправителями, конкретными товарными группами, а также с транспортными средствами, используемыми для перевозки товаров, учитывали специфику ситуации в Донецкой Народной Республике в условиях текущего вооруженного конфликта и его последствий, которые могут проявляться даже после его прекращения.

Исключительно важно обеспечить скорейшую модернизацию компьютерных информационных систем для углубления цифровизации работы таможенных органов. Комплексная цифровая трансформация таможенного дела не только обеспечивает ускорение таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу товаров, но и существенно снижает

коррупционные риски. Компьютеризация работы таможи ведет к сокращению, вплоть до полного исключения в ряде случаев непосредственного контакта между должностными лицами таможенной службы и участниками внешнеэкономической деятельности. Использование автоматизированных компьютерных систем в таможенной сфере также обеспечивает повышение уровня стандартизации операций, что, в свою очередь, исключает произвольные решения сотрудников таможенной службы и обеспечивает их строгую подотчетность, а также надежное аудиторское сопровождение таможенных операций [6, с. 80].

Обеспечение эффективности управления перемещением товаров через таможенную границу требует обеспечения постоянного и основанного на четких инструкциях взаимодействия между таможенными органами и всеми сторонами процессов внешнеэкономической деятельности. Это предполагает:

взаимодействие между таможенными органами и между различными подразделениями внутри таможенных органов;

взаимодействие с органами государственной власти и управления, которые регулируют процессы, влияющие на работу таможен, транспорта, перемещение товаров, а также на режим охраны государственной границы;

взаимодействие с различными коммерческими организациями, которые оказывают услуги таможенной службе и товаровладельцам;

взаимодействие с отечественными и иностранными участниками внешнеэкономической деятельности;

взаимодействие с таможенными органами стран-членов ЕАЭС и иных государств, куда экспортируются или откуда импортируются товары;

взаимодействие с различными международными организациями.

Представляется, что сотрудничество с участниками внешнеэкономической деятельности целесообразно, поскольку строится на основе принципов государственно-частного партнерства [7, с. 126].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок. Текущее изменение геополитического положения Донецкой Народной Республики и начало процесса интеграции ее таможенной службы в Федеральную таможенную

службу Российской Федерации требуют коренной перестройки деятельности таможенных органов ДНР. Это необходимо, чтобы обеспечить в новых условиях и с учетом новых задач и рисков повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и, в частности, процесса перемещения товаров через таможенную границу. Одним из важнейших направлений работы в данном направлении является переход к использованию таможенными органами, действующими на территории ДНР, российской системы управления рисками. Это требует решения значительного числа разнообразных задач, в частности: значительной технической модернизации и углубления компьютеризации работы таможенной службы, перехода на российскую нормативную базу с соответствующей подготовкой и переподготовкой специалистов таможен, формирования культуры управления рисками, предусматривающей внедрение элементов анализа и оценки рисков в работу всех таможенных органов, повышения эффективности взаимодействия со всеми участниками и заинтересованными сторонами процессов внешнеэкономической деятельности.

Эффективное применение системы управления таможенными рисками обеспечивается созданием современного механизма таможенного администрирования, основанного на оптимальном распределении ресурсов Таможенной службы, способного обеспечить осуществление надежного таможенного контроля перемещения товаров. К числу перспективных научных исследований в данной области следует отнести работу по вопросам создания методических материалов для обучения персонала таможенных органов основам управления таможенными рисками, а также направления дальнейшего развития, углубления и совершенствования взаимодействия таможни с внешними организациями и физическими лицами

Список использованных источников

1. Баландина Г.В. Система анализа рисков в области таможенного дела / Г.В. Баландина. – М.: РАНХ и ГС, 2017. – 61 с.
2. Рекомендации к Генеральному приложению Киотской конвенции. Глава 6. Таможенный контроль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053. – (Дата обращения: 20.09.2022).
3. Федеральная таможенная служба России. Общие сведения о применении таможенными органами системы управления рисками

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/uchastnikam-ved/spravochnaya-informacziya/Obshchie_svedeniya_o_primenenii_tamozhennymi_organami_sistemy_upravleniya_riskami. – (Дата обращения: 20.09.2022).

4. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1992. – 960 с.

5. Егорушкина Т.Н. Значение риск-менеджмента в управлении рисками на предприятии / Т.Н. Егорушкина, Д.Д. Ковляметов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 435-439 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2016/46262.htm>. – (Дата обращения: 20.09.2022).

6. Морозов В.Г. Управление рисками в селективном таможенном контроле: монография / В.Г. Морозов, В.А. Останин; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2013. – 164 с.

7. Каменева Н.В. Предпосылки формирования эффективной системы селективного таможенного контроля в цифровую эпоху / Н.В. Каменева // Новое в экономической кибернетике: сб. науч. тр. // Инноватика и проблемы инновационного развития. – 2021. – № 3. – С. 119-127.

УДК 332.05:336.01

DOI

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы и систематизированы подходы к определению понятий «финансовая система» и «региональная финансовая система» на основе теории систем. Рассмотрена иерархия управления региональными финансовыми системами с учетом их прямого влияния на темпы социально-экономического роста и реализации стратегии интеграционного развития отдельных стран и территорий.

Ключевые слова: финансовая система, региональная финансовая система, интеграционные процессы, социально-экономическое развитие, регион, территория